

УДК 633.522:631.87

Влияние МиГиМа на продуктивность сортов южной конопли

Моргачева Светлана Геннадьевна, Мелешко Дмитрий Александрович,
Матюхина Оксана Евгеньевна
ФГБНУ «НЦЗ им. П. П. Лукьяненко» (г. Краснодар, Россия)

Аннотация. В условиях центральной зоны Краснодарского края проведена оценка влияния систем применения МиГиМа на сортах южной конопли. Отмечено положительное влияние МиГиМа на урожайность семян и стеблей независимо от целевого назначения сортов технической конопли.

Ключевые слова: конопля техническая (*Cannabis Sativa* L.), сорт, урожайность, однодомный, двудомный, фаза.

Введение

Коноплеводство в южных районах имеет двустороннее направление: получение большого количества семян с высокими посевными качествами и одновременно волокна, пригодного для изготовления различных изделий (1). Южная конопля способна производить 10–15 тонн биомассы на гектар в течение четырех месяцев. Биомасса может быть преобразована в метан, метанол или бензин по цене сопоставимой с нефтяной, что гораздо лучше для окружающей среды. С одного гектара конопли можно изготовить столько бумаги как с 4-х гектаров леса. Конопля может заменить все виды тканей без избыточных химических веществ и дать положительный экологический эффект. Из конопли можно сделать более 50 тысяч продуктов, начиная от создания композитов: целлофан, динамит, шампунь, текстильные изделия, шпагат и пряжу и т.д. (5). Кроме того, в семенах конопли содержится 33–38% масла, которое по своему жирно-кислотному составу принадлежит к лучшему пищевым маслам и относится к линолево-линоленовой группе (4).

Несмотря на огромное народнохозяйственное значение этой культуры площади под посевом коноплей значительно снизились. Поэтому наряду с созданием высокопродуктивных сортов селекционными методами необходима разработка различных агротехнических приемов, позволяющих повысить урожайность и качество конопляной продукции.

В настоящее время имеется ряд физиологически активных препаратов отечественного производства, которые, как показано на ряде сельскохозяйственных культур, положительно влияют на процессы прорастания ферментативного метаболизма, накопления органических веществ, роста и развития растений. Особый интерес для исследования на южной конопле вызвал препарат комплексного действия МиГиМ, Ж гумусовые вещества: гуминовые кислоты (не менее 3 г/л); фульвовые кислоты (не менее 15 г/л); макроэлементы (нитратный азот – 20 г/л, аммонийный азот – 8 г/л, калий – 8 г/л, фосфор – 5 г/л, сера – 150 мг/л, железо–50 мг/л); микроэлементы в хелатных формах (бор–35 мг/л, марганец –20 мг/л, молибден – 20 мг/л, медь 15 мг/л, цинк – 10 мг/л, кобальт – 1мг/л). По рекомендациям производителя препарат эффективно снимает стресс от гербицидов и неблагоприятных факторов окружающей среды. Так как, составляющие МиГиМа способны влиять на отдель-

ные процессы роста и развития растений (благоприятное влияние на развитие корневой системы и повышение семенной продуктивности), мы использовали этот препарат в своих опытах.

Материалы и методы

Исследования проводились на опытном участке лаборатории семеноводства и сортовой агротехники конопли агротехнологического отдела ФГБНУ «Национальный центр зерна им. П. П. Лукьяненко», расположенном в центральной почвенно-климатической зоне Краснодарского края.

Почвы опытного участка представлены выщелоченным малогумусным сверхмощным черноземом, который характеризуется тяжелым механическим составом.

С целью изучения влияния препарата комплексного действия МиГиМа на урожайность семян южной конопли в схему опыта были включены различные системы применения этого препарата:

1. Контроль – обработка водой;
2. Обработка семян южной конопли препаратом МиГиМ нормой 2л/т;
3. Обработка семян южной конопли препаратом МиГиМ нормой 2л/т + опрыскивание в фазу 5 листьев 2л/га;
4. Обработка семян южной конопли препаратом МиГиМ нормой 2л/т + опрыскивание в фазу 5 листьев 2л/га + опрыскивание в фазу бутонизации 2л/га.

При предпосевной обработке семян норма рабочей жидкости составила 10 л/т семян. Обработку растений изучаемым препаратом МиГиМ проводили ранцевым опрыскивателем – в фазы 5 листьев и бутонизации культуры. Расход рабочего раствора – 200л/га.

Оценку эффективности изучаемого препарата проводили на двух сортах южной конопли – Виктория и Мария.

Сорт Виктория – двудомный высокоурожайный, позднеспелый сорт волокнистого направления использования. Урожайность: стеблей– 13,0–15,0 т/га, волокна 4,0–4,5 т/га; семян 0,4–0,5 т/га. Вегетационный период 145–150 дней.

Сорт Мария – раннеспелый однодомный, масличного направления использования. Урожайность: стеблей– 8,0 –10,0 т/га, волокна 2,0–2,6 т/га; семян 1,1–1,5 т/га. Вегетационный период 115–118 дней.

Предшественник: кукуруза на зерно. Общая площадь делянки 48 м², учётная 30 м². Опыт заложен в

трёхкратной повторности, расположение делянок систематическое. Агротехника в опыте общепринятая для возделывания южной конопли в центральной зоне Краснодарского края.

В 2018 году посев сортов южной конопли произведен во 2 декаде апреля. Опрыскивание растений обоих сортов конопли проводили в начале 1 декады мая (фаза 5 листьев культуры) и в третьей декаде мая (фаза бутонизации культуры).

В 2019 году южная конопля высевалась в 3 декаде апреля. Фаза 5 листьев отмечена в начале 2 декады мая, фаза бутонизации отмечалась в 1 декаде июня, соответственно в эти периоды проводили опрыскивания растений конопли.

Учеты и наблюдения проводили согласно "Методическим указаниям по регистрационным испытаниям фунгицидов в сельскохозяйственных культурах", С-П., 2009 г. (3)

Статистическую обработку полученных результатов проводили по Б.А. Доспехову (1).

При составлении таблиц и математической обработке данных опытов пользовались рекомендациями В.А. Дзюба (2).

Результаты и обсуждение

Погодные условия в годы исследований несколько отличались. Так, в период апрель-август 2018 года выпало 243,8 мм, т.е. ниже средних многолетних на 71,2 мм. Средняя температура воздуха в период опыления и завязывания семян (конец июля-август) была высокой (33,2⁰ С), максимальная достигала (36,8⁰ С), при низкой относительной влажности воздуха (44,5%), такие условия привели к слабому опылению и получению большого количества пустозерных семян. В 2019 году в период апрель-август выпало 329,5 мм осадков, что выше средних многолетних показателей на 14,5 мм и на 85,7 мм по сравнению с 2018 годом. Средняя температура воздуха в период опыления и завязывания семян (конец июля-август) была (24,1⁰ С), а максимальная (30,2⁰ С) при относительной влажности воздуха -54%, что в свою очередь, оказало положительное влияние на урожайность стеблей и семян растений конопли.

Литература:

1. Доспехов Б.А. Планирование полевого опыта и статистическая обработка данных / Б.А. Доспехов. - М.: Колос, 1972. - 208 с.
2. Дзюба В.А. Планирование многофакторных опытов и методы статистической обработки экспериментальных данных / В.А. Дзюба, Б.Н. Шемелев. - Краснодар, 2004. - 83 с.
3. "Методическим указаниям по регистрационным испытаниям фунгицидов в сельскохозяйственных культурах". Под ред. В.И. Долженко - С-П., 2009 г.
4. Сенченко Г.И. Конопля / Г.И. Сенченко, М.А. Тимонин. - М.: Колос, 1978. - 228 с.
5. Шабельный М.М. Создание однодомных сортов южной конопли // Автореферат, Краснодар - 2010. - 25 с.

Так, на контрольном варианте (семена обработаны водой) в 2019 году в сравнении с 2018 годом урожайность семян двудомного сорта Виктория была выше на 1,8 ц/га, а урожайность стеблей на 12,6 ц/га. Урожайность семян и стеблей однодомного сорта Мария (контрольный вариант) в 2019 г. в сравнении с 2018 г. была выше на 2,2 ц/га и 15,0 ц/га, соответственно.

При обработке семян сорта Виктория препаратом МиГиМ дополнительно к контролю было получено 0,4 ц/га (2018 г.) и 0,6 ц/га (2019 г.). В варианте с обработкой семян и опрыскиванием растений в фазу 5 листьев МиГиМом прибавка урожая семян составила 0,8 ц/га (2018 г.) и 1,0 ц/га (2019 г.). При обработке семян, опрыскивании в фазу 5 листьев и бутонизации растений конопли сорта Виктория разница с контролем составила 1,2 ц/га (2018 г., при НСР₀₅ -0,36 ц/га) и 1,6 ц/га (2019 г. при НСР₀₅ -0,41 ц/га). Отмечена положительная динамика от применения МиГиМа в показателях урожайности стеблей сорта Виктория. В среднем за 2 года обработка семян испытываемым препаратом способствовала повышению урожайности стеблей на 3,3%; в варианте с обработкой семян и опрыскиванием растений в фазу 5 листьев - 5,0%; при обработке семян, опрыскивании в фазу 5 листьев и бутонизации - 8,3%.

На сорте Мария также отмечен положительный эффект от применения препарата МиГиМ, по сравнению с контролем, была получена прибавка урожайности как семян от 0,4 до 1,4 ц/га в 2018г. (при НСР₀₅ -0,38 ц/га) и от 0,3 до 1,4 ц/га в 2019г. (НСР₀₅ -0,46 ц/га), так и стеблей от 4 до 11 ц/га в 2018 г. (НСР₀₅ -2,62 ц/га) и от 6 до 15 ц/га в 2019 г. (НСР₀₅ -3,16 ц/га). В среднем за два года обработка семян сорта Мария испытываемым препаратом способствовала повышению урожайности семян на 12,4 %; в варианте с обработкой семян и опрыскиванием растений в фазу 5 листьев - 25,5 %; при обработке семян, опрыскивании в фазу 5 листьев и бутонизации - 36,6%.

Таким образом, независимо от выбранной системы применения МиГиМа и целевого назначения сорта испытываемый препарат целесообразно включить в технологию выращивания южной конопли.